

RIFAMPITSINNI TERAPEVTIK MONITORING TADQIQOTLARIDA UB-SPEKTROFOTOMETRIYA USULINI QO'LLASH

F.S. Jalilov¹

M.N. Xuddiyeva²

F.S. Jalilova³

¹Alfraganus Universiteti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

²Toshkent farmasevtika institute, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

³Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institute, Buxoro shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail:dr.fazliddin@gmail.com tel: (97) 4509907

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184615>

Dolzarbli: Rifampitsin murakkab yarim sintetik makrosiklik antibiotik hisoblanadi. Gram-musbat va gramm-manfiy bakteriyalarning keng spektriga qarshi kuchli antibakterial faolligni ko'rsatadi va asosan sil va moxov infeksiyalarini davolash uchun ishlatiladi. U silga qarshi dorilarning birinchi qatoriga kiradi. Sil kasalligi sog'liqni saqlashning asosiy muammosi bo'lib qolmoqda va eng xavfli yuqumli kasallik hisoblanadi. Sil har yili taxminan ikki million odamni o'ldiradi. Rifampitsin preparatlari bilan yaxshi terapevtik samaradorlikka erishish uchun uning farmakodinamikasi va farmakokinetikasini bilish va terapevtik monitoring uchun tahlil usullarini ishlab chiqish muhim vazifa hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: Rifampitsin saqlovchi dori vositalarining terapevtik monitoring uchun UB-spektrofotometriya usulda sifat va miqdoriy tahlil usulini o'rganishdan iborat bo'ldi.

Usul va uslublar: UB-spektrofotometriya tahlil usuli Yaponiyaning Shimadzu firmasining UV-1800 markali spektrofotometrda olib borildi. Optik ko'rsatkichini aniqlash rifampitsinning 96% li etanoldagi 10 mkg/ml li standart eritmasini qatlam qalinligi 10 mm, to'lqin uzunligi 220 dan 400 nm atrofida olib borildi. Solishtiriluvchi eritma sifatida 96% li etanol qo'llanildi. UB-spektrofotometriya usulida rifampitsinni miqdoriy tahlili kalibrlash chizmasi orqali hisoblandi. Buning uchun 20 mg (a.t) rifampitsin tortilib, 100 ml li o'lchov kolbasiga solib 96% li etanol bilan eritildi so'ng eritma xajmi o'lchov kolbani belgisigacha 96% li etanol bilan keltirildi. Bu eritmadan rifampitsinning ishchi standart eritmaları tayyorlanib, ular orqali kalibrlangan chizmasi chizib olindi. Shunga asosan rifampitsinni molyar nur yutish ko'rsatkichi ko'rsatkich qiymatlari aniqlab olindi.

Natijalar: bunda rifampitsinning 96% li etanoldagi eritmasi 337 nm to'lqin uzunligida yuqori nur yutish ko'rsatkichiga ega ekanligi tasdiqlab olishga erishildi. Miqdoriy tahlili kalibrlash chizmasi orqali hisoblanib, rifampitsinni molyar nur yutish ko'rsatkichi nur yutish ko'rsatkich qiymati mos ravishda 25402,72 qiymatni tashkil qildilar. Tahlil natijalarini qon tarkibidagi rifampitsinni tahlilini olib borishda qo'llanildi.

Xulosa: Rifampitsinni sifat va miqdoriy tahlilini UB-spektrofotometrik usulda o'rganildi. O'rganilgan UB-spektrofotometriya usuli yordamida rifampitsinni dori vositasi va dori shaklidan hamda qondan olingan ajratmalardan tahlilini olib borishda ijobiy natijalarga erishildi. Tahlil natijalarini terapevtik monitoring uchun tahlil qon tarkibidagi rifampitsinni tahlilini olib borishga tavsiya qilinadi.

References:

1. Angiolini, L., Cohen, B. & Douhal, A. Ultrafast dynamics of the antibiotic Rifampicin in solution. *Photochem Photobiol Sci* 18, 80–91 (2019). <https://doi.org/10.1039/c8pp00192h>
2. Xuddiyeva, M. N., Jalilov, F. S., Olimjonova, M. S., & Jalilova, F. S. (2023). O'ZBEKISTON FARMATSEVTIKA BOZORIDA RIFAMPITSIN DORI VOSITASINING ASSORTIMENTI TAHLILI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 2(3), 49-59.
3. Олимжонова М. Ш., Жалилов Ф. С., Султонова Г. А. АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ //«PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF BIOLOGY, MEDICINE AND PHARMACY» 8-9 December, 2022. – Т. 2306. – С. 148.